

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ ning
“ _____ ” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Xusanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____
_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____
_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____ 20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____ 20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

_____ yo'nalishi _____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rnini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, _____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo'lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida _____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf _____ uchinchi _____ paragrafida _____ haqida _____ ma'lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

**Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at
fakulteti** _____

___ yo'nalishi ___-bosqich _____-guruh talabasi

_____ **mavzusidagi kurs ishiga**

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san'atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchyimoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan islohatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san'at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi ___-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur kurs ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi _____

_____ deb nomlanib, _____-paragrafida esa _____

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy
rahbar; _____

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

Mavzu: Kinematik, Gidravlik va pnevmatik sxemalarni o'qish va tuzish

Re'ja

Kirish	10
Asosiy qism	12
1. Kinematik sxemalar.....	15
2. Gidravlik sxemalar.....	19
3. Pnevmatik sxemalar.	24
4. Sxemalarni o'qish va tuzish.....	26
Xulosalar	27
Foydalanilgan adabiyotlar	28
Ilovalar	29

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: Chizma, asosan, axborot (informatsiya) uzatishning grafik vositasi bo‘lib, u texnik g‘oyani ifodalashning eng tushunarli vositasi hisoblanadi. Chizmalar bir zavoddan ikkinchi zavodga, bir mamlakatdan boshqa mamlakatga yuboriladi. Chizmani o‘qiy oladigan har qanday ixtisosli mutaxassis ulami tushunadi, ularga qarab eng murakkab mashinaning tuzilishini o‘rganadi. Shuning uchun texnika sohasida savodli bo‘lishni istagan har bir kishi chizmachilikni yaxshi bilishi va o‘zlashtirishi lozim.

Biroq chizmalar faqat texnikadagina zamr bo‘lib qolmay, balki ko‘plab kasblardagi mutaxassislar uchun ham doimiy yo‘ldoshdir. Chizmalarga qarab turar joy binolari, to‘g‘onlar, shaxtalar, elektr stansiyalari, temiryo‘l va avtomobil yo‘llari quriladi, kiyim-bosh, poyafzallar tikiladi, mebel yasaladi, shahar va qishloqlar ko‘kalamzorlashtiriladi. Chizmachilik — ob‘yektlar (turli mashinalar, mexanizmlar, binolar, inshootlar va boshqalar)ning chizmalarini, sxemalar, xaritalar va grafiklarni chizishga, turli buyumlarning tasvirlarini yasashga oid krunkridalar va usullarni o‘z ichiga olgan texnika fani; chizmalar, loyihalarni chizish bilan shug‘ullanish. Chizmaning asosini geometriya, chizma geometriya fanlari tashkil etadi. Vazifasi — chizmachilik asboblardan foydalanib turli buyumlarning tasvirlarini, loyihalar va eskizlarini chizishga, chizilgan chizmalarni o‘qishga, aksonometriya yasashga o‘rganish.

Kurs ishining maqsadi. Kinematik, Gidravlik va pnevmatik sxemalarni o‘qish va tuzish haqida ma‘lumotlarni yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obykti. Kinematik, Gidravlik va pnevmatik sxemalarni o‘qish va tuzish haqidagi ma‘lumotlarni noanaviy yondashuv asosida o‘quv qo‘llanma dasturi.

Kurs ishining predmeti. Kinematik, Gidravlik va pnevmatik sxemalarni o‘qish va tuzish va shakllarni ko‘rsatish, ularda ko‘nikma hosil qilish, ularda tabiatdagi rang – baranglikni to‘g‘ri tasvirlashga o‘rgatish va tarbiyalash.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: Kinematik, Gidravlik va pnevmatik sxemalarni o‘qish va tuzish va ularning texnikadagi amaliy ahamiyati haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- Kinematik, Gidravlik va pnevmatik sxemalarni o‘qish va tuzish haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;
- Kinematik, Gidravlik va pnevmatik sxemalarni o‘qish va tuzish haqida o‘rgatishda bilim ko‘nikmalarni rivojlantirish;
- Kinematik, Gidravlik va pnevmatik sxemalarni o‘qish va tuzish haqida o‘rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o‘qitish va uni takomillashtirishda o‘zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg‘izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov, A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo‘jaev, E.Rovziev kabilarning hissalari katta boldi. O‘zbekiston va Rossiya olimlari orasidagi ilmiy aloqalar o‘rnatilishi va bu professorlardan tegishli ilmiy va metodik maslahatlar olinishi chizma geometriyani Respublikada rivojlantirishga o‘z ta‘sirini ko‘rsatgan.

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, 4 bo‘lim va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo‘yilgan maqsadga erishishi uchun to‘plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ____sahifadan iborat

Asosiy qism

Sxemalarni sanab o'tamiz: O'zgaruvchan rezistor barcha turdagi sozlashlar uchun ishlatiladi. Bunday qarshilik kamida uchta chiqishga ega: ikkita chekkadagisi nominal qarshiligi (va amalda maksimal) O'rtada perpendikulyar strelka bilan tasvirlangani siljib harakatlanuvchi qismi sifatida tasvirlangan.

Sozlovchi rezistorlar (podstroyechniy) o'zgaruvchaning rezistorning bir turidir. Bunday rezistorlarda sozlash ko'p hollarda otvyorka yordamida amalga oshiriladi. Tez-tez burash uchun mo'ljallanmagan. Grafik belgilanishi ham uning vazifasini aks ettiradi.

Kondensator - bu dielektrik bilan ajratilgan ikkita plastinka shaklidagi elektrodlardan tashkil topgan radiodetal. O'zgarmas sig'imga ega oddiy kondensatorlar quyidagicha belgilanadi.

O'zgaruvchan sig'imli kondensator. Odatda stator va rotordan iborat. Bunday kondensatorlar, masalan, radio eshittirish qabul qilgichlarining sozlash, chastotasini o'zgartirish uchun keng qo'llaniladi.

O'zgaruvchan sig'imli kondensatorlarni yana bir turi - sozlovchi kondensatorlar (podstroyechniy, trimmer). Ularning sig'imi ham, xuddi sozlovchi rezistor singari otvyorka yordamida o'zgartirilishi mumkin.

Induktiv g'altaklar odatda bir nechta yarim aylana shaklida tasvirlangan. Yarim aylanalar soni ko'rsatilmaydi. Ayrim eski sxemalarda spiral o'ram shaklida xam beriladi. Shuningdek induktiv g'altak ferrit o'zakli bo'lsa g'altak yonida unga parallel ravishda chiziq ham bo'ladi. Shartli belgilanishni yonida element turi (L) va tartib raqami ko'rsatiladi lekin uning nominali ko'rsatilishi shart emas.

Yarim aylana shaklida induktiv g'altaklardan tashqari transformatorlarni ham belgilanadi. Transformatorlar kuchlanishni oshirish yoki pasaytirish uchun foydalaniladi. Transformatorlar odatda bir-biriga ulanmagan ikkita g'altakdan iborat bo'lib ularni bir-biridan ajratib turadigan bir yoki ikkita chiziq mavjud. Vertikal chiziq transformator o'zagini ifodalaydi. Agar vertikal chiziq uzuq-uzuq bo'lsa

oddiy po'lat o'zakdan iborat transformator bo'ladi. Vertikal chiziq uzluksiz to'g'ri chiziq bo'lsa ferrit o'zakli impulsli transformatorni ifodalaydi.

Diod - bu tokning faqat bitta tarafga o'tkazadigan yarim o'tkazgichli radiodetal. Shuning uchun ham grafik belgilanishi tokni o'tkazadigan tarafni ko'rsatadigan uchburchakdan va uchburchak yonida vertikal chiziq esa tokni teskari yo'nalishda o'tkazmasligini bildiradi.

Shuningdek har xil turdagi diodlar mavjud bo'lib, jumladan yorug'lik diodlari LED, stabilizatsiya qiluvchi, tokni har ikki tarafga o'tkazuvchi ba boshqa ko'plab diod turlari bor. Ularning har birida standart diod belgisida mavjud.

Tranzistorlarning ikkita asosiy turi mavjud: Biquitbiy tranzistorlari (BJT) va maydon tranzistorlar (FET). Tranzistorlar kuchaytirgich yoki kalit rejimida elektr tokini uzib ulash uchun ishlatiladi.

Eng keng tarqalgan tranzistorlar biquitbiy tranzistorlari (BJT). Biquitbiy tranzistorlar ham ikki turga bo'linadi - NPN va PNP. Sxemada ularni bir biridan strelka yo'nalishi qaysi tarafga qarab turganiga qarab ajratish mumkin. Har qanday biquitbiy tranzistorda kamida uchta chiqish mavjud: baza, kollektor, emitter. Biquitbiy tranzistorning shartli belgilanishida albatta chiqishlari nomlari B,K,E tarzida ko'rsatilgan bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, biquitbiy tranzistorlar tok orqali boshqariladi.

Oddiy qilib aytganda, maydon tranzistorlar kuchlanish bilan boshqariladigan qurilmalar bo'lib, ularda «Gate» terminaliga kuchlanish berib «Source» va «Drain» terminallari orqali o'tayotgan tokni boshqariladi. Maydon tranzistorlarda ichki qismlari har xil bo'lganligi uchun ko'plab grafik belgilanishlari mavjud. Biz ulardan ayrimlarini quyidagi rasmda keltirdik.

Integral sxemalar – bu murakkab elektron komponentlardir. Ular rezistor, kondensator, diod va boshqa radiodetallardan tayyorlanib bitta butun korpusga yig'ilgan yarim o'tkazgichli electron sxema. Integral sxemalar bu protsessorlar, xotira, operatsion kuchaytirgichlar, kuchlanish regulyatorlari va ho kazo. Integral

sxemalar, kirish va chiqish ko'rsatilgan to'g'ri to'rtburchak shaklida ifodalanadi. Unda uchta maydon bo'lishi mumkin: asosiy va ikkita qo'shimcha.

Markaziy maydonning yuqori qismida ushbu element tomonidan bajariladigan funktsiya belgisi Asosiy maydon element tomonidan bajariladigan funktsiyalarni ko'rsatadi. Qo'shimcha maydonlar odatda chiqishlari qanday vazifalarni bajarishini, ya'ni chapda - kirishlar belgilari, o'ngda - chiqishlar ko'rsatiladi.

Raqamli elektronikaning prinsipial sxemalarida ma'lum funktsiyalarni bajaradigan mantiqiy elementli mikrosxemalar DD bilan belgilanib uning tarkibiy qismlari esa DD1.1 DD1.2 DD1.3 DD1.4 va ho kazo bilan belgilanadi. Bu to'rtala belgilanish ham bitta korpusdagi joylashgan mikrosxemani tarkibiy qismlaridir. Ishlash prinsipiga ko'ra bunday sxemalarda ikkilik sanoq tizimidan foydalaniladi.

Operatsion kuchaytirgich sxemada yotqizilgan uchburchak shaklida beriladi. Operatsion kuchaytirgichlarni ishlashi funksiyasini bajarish uchun beshta chiqishlari bor. Operatsion kuchaytirgichlar 2 ta kirish va bitta umumiy chiqishga ega. Kirishlar "to'g'ri" va "teskari" (ya'ni teskari aloqa uchun) deb nomlanadi.

Oddiy kuchlanish regulyatorlari, odatda kirish, chiqish va yerlashtirgich (yoki sozlovchi) elektrodli bo'lgan uch elektrodli komponentlardir. Ular odatda chap (kirish), o'ng (chiqish) va pastki (yerlashtirgich/sozlash) elektrodli bo'lgan to'rtburchaklar shaklida sxemalarda belgilanadi.

Eng oddiy sxemani o'rganishdan oldin, siz asosiy elementlar va ularning belgilari bilan tanishishingiz kerak.

Elektr manbalari qanday belgilanadi?

Har qanday sxema, qanchalik murakkab yoki oddiy bo'lmasin, elektr ta'minotisiz ishlamaydi. Asosan ikki turdagi elektr manbalari mavjud: Ko'pincha siz elektronika bilan ishlashda o'zgarmas kuchlanish manbalaridan foydalanasiz.

1. Kinematik sxemalar

Kinemik sxemada GOST 2.703 - 68-ga muvofiq, butun parkining elementlari va ularning aralashmalarini tasvirlash kerak, bu juftlik, zanjirlar va boshqalar o'rtasidagi barcha kinematik aloqalar, shuningdek, harakatlanish manbalari bilan aloqa. Mahsulotning kinematik sxemasi, qoida tariqasida, supurish shaklida chizilishi kerak. Axronetik progressiyalardagi sxemalarni haqiqiy holatidan yuqoriga yoki pastga o'tkazish uchun, shuningdek, aylanishning ravshanligini buzmasdan, shuningdek, ularni rasm uchun eng qulay holatga aylantirishga ruxsat beriladi. Bunday hollarda, alohida chizilgan juft juftliklar, do'konga ulangan bo'lishi kerak. Sxemaning barcha elementlari GOST 2.770-68-ga binoan an'anaviy grafik noteksiya bilan tasvirlanishi kerak yoki tashqi rejalarda soddalashtirilgan. Sxema elementlari tasvirlanishi kerak: vales, o'qlar, novdalar va boshqalar - ularning asosiy asosiy yo'nalishlari bilan; tashqi ko'rinishi (vites, qurtlar, kasnglar, spetmlar va boshqalar) soddalashtirilgan elementlar, - $S / 2$ qalinligi bilan qattiq ingichka chiziqlar bilan; sxema yozilgan mahsulotning konturi - $S / 3$ qalinligi bilan qattiq ingichka chiziqlar bilan; yig'ilgan juftliklar orasidagi keng juftlik, alohida chizilgan, - insult liniyalari bilan $S / 2$ ning qalinligi bilan; elementning ekstremal pozitsiyalari mahsulot bilan ishlashda o'z holatini o'zgartiradi - ikki ochko bilan ingichka dok rangli chiziqlar; boshqa elementlar tomonidan yopilgan valliklar yoki o'qlar bilan yopilgan (ko'rinmas), - tire lines. Har bir kinematik element harakat manbaidan yasalgan ketma-ketlik raqamini belgilash kerak. Quarbalar Rim raqamlari tomonidan raqamlangan, qolgan elementlar arabcha. Xarid qilingan yoki qarzga olingan mexanizmlarning elementlari (masalan, vites qutislari) raqamlanmagan bo'lsa, ketma-ketlik raqami butun mexanizmga yo'naltirilgan. Sekundilik raqami satrlarning javoniga yopishadi. Safida kinematik elementning asosiy xususiyatlari va parametrlarini ko'rsatish kerak: elektr motorining kuchi, V va uning milni, min^{-1} (burchak tezligi, rad / c) yoki yalpi milning aylanishini aylanish chastotasi; moment, $n \text{ mkaj}$, aylanish tezligi, min^{-1} chiqish qismi; tishlar va tomchi va qurt g'ildiraklarining modulini va chuvalchangning modulini va qurtning modulini,

modul va diametrning diametr koeffitsientining soni. kamar kasblarining diametrlari; Yulduzlar soni va bosqichli zanjir va boshqalar. Havolalar va kinematik aloqalar yordamida sxemani haddan tashqari yuklangan bo'lsa, tuman elementlarining xususiyati, chizilgan maydonda belgilanishi mumkin - stol shaklida sxemalar. Bu kompozit elementlarning to'liq ro'yxatini beradi. Keling, kinematik sxemalarning o'qishi va qatllarini, birinchi navbatda, kinematik sxematik sxemalarni yaratishda olingan anjumanlar bilan tushuntirib beramiz.

1. Kinematik sxematik sxema skanerlash shaklida tasvirlangan. Ushbu so'z kinematik sxema bilan bog'liq nimanı anglatadi? Gap shundaki, mexanizmlardagi kinematik aloqalarning fazoviy joylashuvi, asosan, diagrammadagi rasmlarini shakllantirishga qiyinalasi, chunki bir-biridan bir-biridan farq qiladi. Bu, o'z navbatida, sxema haqida noto'g'ri tushunish yoki noto'g'ri fikrga olib keladi. Buning oldini olish uchun sxemalar joylashtirilgan rasmlar deb ataladigan shartli usulni qo'llaydi. Kinematik sxemalarda, tishli g'ildiraklar to'rtburchaklar shaklida amalga oshiriladi, bu fitelarning bu fevral joylashganligini tasavvur qilish qiyin emas, ularning tasvirlari juftlashadi. Bunday astarning oldini olish uchun mexanizmlarning fazoviy joylashuviga bog'liq emas, ular batafsil shaklda qabul qilinmaydi, ular batafsil shaklda qabul qilinmaydi, ular barcha konjugatlarning aylanishining eksasi rasm tekisligiga parallel ravishda yotishlari kerak (qarang 10.1, b). Sxemada kinematik aloqalarni supurish misoli.

Konstruktiv sxemadan kinematiklashtirish uchun o'tish, ikkinchisini majoziy idrok etishga yordam beradi. Ushbu sxemadan, CRANK 1 Qattiq qo'llab-quvvatlanganligini ko'rish mumkin, bu lyuk bilan qalin asosiy chiziq bilan belgilangan; Kinematik sxema-ga tasvirlangan pistonning 2-pistonli sxema-da, sobit elementlar kabi silindrlı devorlar bilan tekislashishga imkon beradi, shuningdek, bir tomonlama lyuk. Tozalash pistonning qaytarilishi mumkin bo'lgan ko'chish harakatiga guvohlik beradi. Ichki yonish dvigatelining konstruktiv va kinematik diagrammalar 3. Shartlar va o'qlarning barcha diagrammalarida bir xil qalin liniya bilan tasvirlangan. Ularning orasidagi farq quyidagicha: a) Quarbaqalarning

tayanchlari ikkala tizzali ikkiburchak to'xtash joylarida ikki marta tasvirlangan; Chiroqlar qilichlar bilan bog'liq bo'lgan yuqoridagi g'ildiraklar bilan birga aylanganligi sababli, tayanch yoki siljish paypoqlari. Agar milni qo'llab-quvvatlash turini aniqlash kerak bo'lsa, ushbu standart belgilangan tomchilar asosida maxsus belgilar bilan ta'minlaydi; b) o'q sobit mahsulotdir, shuning uchun tugatish sxemada belgilangan sxema bilan belgilangan sxema bilan belgilangan sxema bilan belgilangan tartibda o'rnatilgan. O'q qismida odatiy bo'lgan tishli g'ildiragi, qul g'ildirakda burilganida bemalol aylanadi. Kinematik sxemalarda. Kinematik sxemalarni o'qish uchun ba'zi qoidalar: a) asosan etakchi tishli g'ildirak (tortish) - bu konjugatsiya juftligining kichikroq va kattaroq qul. Diagrammadagi 1-maktubi va diagrammada ko'rsatilgan NEPT nisbati yoki n etakchilik g'ildiraklarining aylanish nisbati: n_1 / n_2 ; Kinematik sxemalarda harakatlanadigan valfli qo'rg'oshin va mil b) anjirda. 10.5 Niqob tishli, $n_1 \neq n_2$. Teglar uzatilishida konjugate tishlilar bitta modulni yaratadi, shunda g'ildiraklardan ko'proq tishlar mavjud. Transmissiya nisbati: u erda z_1 va z_2 - tishlar soni; Pastroq tishli c) rasmda. Qanday qilib haydashni ko'rsatadi $N_1 < n_2$; d) rasmda. 10.7 Tuzilgan uchta tezlikka uchraydi: tekis kamar bilan tekis kamar va tishli g'ildiraklar bilan harakat qutisi bilan uzatish. Kamarning barcha bosqichlarida bitta kamarni ishlatish uchun shart, shart ta'minlanadi: $D_1 + D_2 \leq D_3 + D_4 + D_5 + D_6$ - Dieters dietasini mm Aylanish men mil i (n_i va n_{ii}) da iHaldan uzatiladi. Aylanish chastotasi: $n_{ii} \leq n_i \cdot d_1 / d_2$; $n_{ii} \leq n_i \cdot d_4$; $n_{ii} \leq n_i \cdot d_5 / d_6$. Yugurish moslamasi Uch tezlik transferi Shaklda. 10.7, B, harakatlanadigan tishli g'ildiraklar zonasidagi uch tezlik bilan vitivlar qutisi $z_1 - z_3 - z_5$, ya'ni millardagi kalitning kaliti bo'ylab harakatlanishi mumkin; G'ildirakning milida kesilgan kesma keskinlashgan. Mil aylanishi chastotasi II: $n_{ii} \leq n_i \cdot z_1 / z_2$; $n_{ii} \leq n_i \cdot z_3 / z_4$; $n_{ii} \leq n_i \cdot z_5 / z_6$. u erda $z_1, z_2, z_3, \dots, z_6$ - bu tish g'ildiraklarining soni. Bitta modulning viteslari sifatida, keyin $Z_1 + z_2 \leq z_3 + z_4 \leq z_5 + z_6$. Shuni ta'kidlash kerakki, "yog'ochsiz" sxemalar - nisbiy belgi. Shunday qilib, asosiy kinematik sxemalarga ega, o'zaro ta'sirli elementlarning an'anaviy grafik belgilarining nisbati taxminan ushbu elementlarning hajmining haqiqiy nisbatiga mos kelishi kerak. Buni

ortogonal va ekonometrik programmalarda tasvirlangan noutsontika mashinasining differentsial differentsialining asosiy kinematik sxemalarini ko'rib chiqishdan ko'rish mumkin (108-rasm). Ushbu sxemalarda konuslar tishli geometrik o'lchamlari 3 ... 6 bir xil. Kotsensiyaning kinotematik tushunchasi: a - ortogonal proektsiya; Aksonometrik proektsiyalar. Shaklda. Buning asosiy kinotematik sxematik sxematik sxematik sxematik sxematik sxematik sxemaga misol keltirilgan, ular elementlarning an'anaviy grafik belgilaridan iborat, ular stol shaklida ishlab chiqarilgan, shuningdek, elektr tarmog'idagi aloqa elementlari. Rasmda siz dvigateldan aktuatorga o'tishning ketma-ketligini taqdim etishingiz mumkin.

2. Gidravlik sxemalar

Juda kam miqdordagi kuchlar ta'sirida o'z holatini o'zgartiruvchi, ammo siqilishga juda qattiq qarshilik ko'rsatuvchi fizik moddalar suyuqliklar deb ataladi. Ular qattiq moddalardan o'z tarkibidagi zarrachalarining o'ta harakatchanligi bilan ajralib turadi. Suyuqliklar oquvchanlik xususiyatiga ega bo'lib, shu boisdan ular qaysi idishga quyilsa, o'sha idishning shaklini oladi. Gidravlika fanida suyuqliklar ikki qismga ajralgan holda, yani tomchilanuvchi suyuqliklar hamda gazsimon suyuqliklarga bo'lib o'rganiladi. Odatda tomchilanuvchi suyuqlik deganda suv, spirt, neft, simob, turli moylar va tabiatda hamda texnikada uchrab turuvchi boshqa har xil suyuqliklarga aytiladi. Bunday suyuqliklar (tomchilanuvchi suyuqliklar) quyidagi xususiyatlarga ega: 1) bosim ta'sirida juda kam o'zgaradi va siqilishga qarshiligi o'ta sezilarli; 2) harorat o'zgarishi bilan hajmi juda kam miqdorga o'zgaradi; 3) cho'zishga ishlamaydi, yani cho'zuvchi kuchlarga ta'siri deyarli sezilmaydi; 4) suyuqlik sirtida molekulalararo o'zaro ta'sir kuchi (qovushqoqlik) yuzaga keladi va u sirt taranglik kuchini vujudga keltiradi. Suyuqliklardan farqli o'laroq, gazlar tomchilanuvchi suyuqliklardagiga nisbatan ham tezroq harakatlanuvchi zarrachalardan tashkil topgan bo'lib, ular bosim va temperatura ta'sirida o'z hajmini tez o'zgartiradi. Gazlarda cho'zuvchi kuchga qarshilik va qovushqoqlik kuchi suyuqliklarga nisbatan juda ham kam bo'ladi. Gazlar bilan gaz dinamikasi va aerodinamika fanlari shug'ullanadi. Gidravlika fani tomchilanuvchi suyuqliklar bilan shug'ullanadi. Keyingi holatlarda uni to'g'ridan-to'g'ri suyuqlik deb atayveramiz. Suyuqliklar tutash muhitlar qatoriga kiradi. Muvozanat va harakat hollarida doimo qattiq jismlar (suyuqlik solingan idish devorlari, quvur va kanallarning sirtlari, daryo o'zani va boshqalar) bilan chegaralangan bo'ladi. Suyuqliklarning gazlar (havo) bilan chegaralangan qismiga erkin sirt deyiladi. Suyuqliklardagi ichki kuchlarning namoyon bo'lishi siljituvchi kuchlarga sezilarli darajada qarshilik ko'rsatishi hisobiga yuzaga keladi. Bu kuchlarni aniqlash suyuqliklar harakatini o'rganishda muhim ahamiyatga egadir. Gidravlika va gidravlik tizimlar fani suyuqliklarning muvozanat va harakat qonunlarini o'rganadi

hamda bu qonunlarni texnikaning turli sohalariga tadbiiq etish bilan shug`ullanadi. Gidravlika so`zi yunoncha so`z bo`lib, “xyudor” – suv va “aulos” – quvur so`zlaridan tashkil topgan. Bugungi kunga kelib gidravlikaning qamrovi kengayib, xalq xo`jaligining barcha sohalarida gidravlika qonuniyatlari va ularga asoslangan hisoblash usullari keng qo`llanilmoqda. Jumladan gidrotexnika, irrigasiya, melioratsiya, suv ta`minoti va kanalizatsiya, mashinasozlik, neft sanoati kabi bir qancha sohalarda keng qo`llanadi. Insoniyat tarixining dastlabki davrlaridayoq suvdan foydalanish hayotda ma`lum o`rin egallagan. Arxeologik tekshirishlar odamlar juda qadim zamonlardan oq (eramizdan 4000-2000 yillar avval) turli gidrotexnika inshootlari qurishni bilganliklarini ko`rsatadi. Qadimgi Xitoyda, Misrda, Gretsiyada, Rimda, Markaziy Osiyoda va boshqa ibtidoiy madaniyat o`choqlarida kemalar, to`g`onlar, vodoprovod va sug`orish tizimlari bunyod etilganligi to`g`risida ma`lumotlar mavjud. Bizgacha yetib kelgan, gidravlikaga aloqador ilmiy ishlardan birinchisi Arximedning “Suzib yuruvchi jismlar haqida”gi asaridir. Ahmad al-Farg`oniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, singari Sharqning buyuk mutafakkirlari suv ilmining rivojlanishiga katta hissa qo`shganlar. Ularning ilmiy asarlari suyuqlik miqdori va xususiyatlarini, suv harakatining qonuniyatlarini kashf etishga asos yaratildi. Misrning Qohira shahri yaqinidagi Fursat shahrida, Nil daryosi gidravlika qonuniyatlariga asoslangan suv sathini o`lchaydigan inshoot barpo etishga Ahmad al-Farg`oniy katta hissa qo`shgan. Ilmiy-texnik va me`moriy jihatdan g`oyat ulug`vor bu qurilma Nil daryosining Sayyolot ul-Rod mavzesida hozirga qadar saqlanib qolgan. O`tgan asrning 70-yillarida Nil daryosida Asusan suv omborini qurilishida shu qurilma orqali olingan ma`lumotlardan foydalanilgan. Shunisi qiziqki, aynan shu uskuna yordamida Misr aholisidan olinadigan yillik soliq miqdori belgilanib turilgan. Ya`ni suv sathi ekinlar uchun qulay kelib, bir me`yorda oqsa, soliqning miqdori shunga qarab ko`tarilgan. Yoki suv sathi kamayib qurg`oqchilik boshlanadigan, aksincha suv ko`tarilib, ekinlarni yuvib ketishi mumkin bo`lgan vaqtlarda soliqlar miqdori kamaytirilishi mumkin edi. Bu Misr aholisining turmushi uchun adolatli qonunlardan biri hisoblangan. Suyuqlik qonunlarining ochilishi XVI–XVII asrlaridan boshlandi.

Bularga Leonardo da Vinchining suyuqliklarning o'zandagi va trubadagi harakati, jismlarning suzib yurishi va boshqalarga bog'liq ishlari, S.Stevenning idish tubiga va devorlariga ta'sir qiluvchi bosim kuchi, G.Galileyning jismlarning suyuqlikdagi harakati va muvozanati haqidagi ishlari, Ye.Torichellining suyuqliklarning kichik teshikdan oqib ketishi, B.Paskalning bosimning suyuqlik orqali uzatilishi to'g'risidagi, I.Nyutonning suyuqliklardagi ichki qarshiliklar qonuni va boshqa ishlar kiradi. Keyinchalik suyuqliklarnng muvozanat va harakat qonunlari ikki yo'nalish bo'yicha taraqqiy qila boshladi. Bulardan biri tajribalarga asoslangan gidravlika bo'lsa, ikkinchisi nazariy mexanikaning mustaqil bo'limi sifatida taraqqiy qila boshlagan nazariy gidromexanika edi. 5 Gidravlika fanini taraqqiy qilqishiga XVII-XVIII asrlarda yashagan buyuk matematik-mexanik olimlar L.Eyler, D.Bernulli, M.Lomonosov, Lagranjlarning ilmiy asarlari asos bo'ldi. XVIII-XIX asrlarda Shezi, Darsi, Bussinesk, Veysbax va boshqa olimlarning ishlari hozirgi zamonda gidravlika deb ataluvchi amaliy fanning asosi bo'ldi. Gidravlikaning taraqqiyotida N.Ye.Jukovskiyning gidromexanikadagi muhim ishlari va trubalardagi zarba nazariyasi, V.G.Shuxovning neft quvurlarini hisoblash bo'yicha ishlari, A.N.Krilovning kemalar nazariyasi, N.N.Pavlovskiyning suyuqliklarning filtrasiyasi nazariyasi, L.S.Leybenzonning yer osti gidromexanikasi va boshqa olimlarining ishlari dunyo faniga qo'shilgan buyuk hissa bo'lib hisoblanadi. Suyuqlik mexanikasi va gidravlikasining bugungi rivojlanishiga O'zbekistonlik olimlar X.A.Rahmatulin, V.D.Jurin, D.F.Fayzullaev, K.Sh.Latipov, Yu.M.Denisov, A.M.Muxamedov, A.V.Troitskiy, S.T.Altunin, R.M. Karimov va boshqalar ham katta hissa qo'shganlar. Suyuqlikning harakat qonunlarini va texnikaning turli sohalarida qo'llanilishini o'rganuvchi fan gidravlika deyiladi. Gidravlika eng qadimiy fanlardan hisoblanadi. Arxeologik tekshirishlar insonlar juda qadim zamonlarda ham turli gidrotexnik inshootlar qurishganligini ko'rsatadi. Hidrostatikaning asosiy qonunlari asosida ishlaydigan mashinalar gidrostatik mashinalar deb ataladi. Ularga gidroprosesslar, gidroakkumulyatorlar, domkratlar (gidroko'targichlar) va boshqalar kiradi. Quyida ularning ishlash prinsiplari haqida qisqacha ma'lumot beramiz.

Suyuqlik energiyasini mexanik energiyani bir turdan-ikkinchi turga aylantiruvchi qurilmalar gidromashinalar deyiladi. Gidromashinalar vazifasiga ko'ra quyidagilardan bo'linadi.

1. Gidrostatik mashinalar: Bunda suyuqlikning muvozanat xolatidan foydalanib mexanik kuchni suyuqlikning potensial energiyasiga aylantirish usuli bilan kuchaytirib yoki susaytirib beradi. Gidropress, gidrokkumlyator, gidromulg'tiplikator.
2. Nasosolar: Mexanik energiyani suyuqlik energiyasiga aylantirib beradi.
3. gidrodvigatellar: Suyuqlik energiyasini mexanik energiyaga aylantirib beradi.
4. Gidroyuritgichlar: Mexanik energiyani suyuqlik vositasida bir harakatlanuvchi qismdan ikkinchi harakatlanuvchi qismga uzatadi.

Gidravlik dvigatellar deb, suyuqlik energiyasini mexanik harakatga aylantirib beradigan qurilmalarga aytiladi. Gidrodvigatellar hajmiy va markazdan qochma turlarga bo'linadi. Hajmiy gidrodvigatellarga kuch gidrosilindrlari misol bo'ladi, ular gidrouzatmaning asosiy qismlaridan biri bo'lib, xizmat qiladi. Ular biror hajmiy nasosdan berilayotgan suyuqlikning bosimi ta'sirida harakatga keladi.

Kuch gidrosilindrlari xaqida ma'lumotlardan gidromultiplikator va gidroplar xaqida ham ma'lumotlar berilgan.

Kurakli g'ildiraklar yordamida suyuqlik energiyasini mexanik harakatga aylantirib beradigan mashinalar turbinalar deb ataladi.

Turbinalar asosan gidroelektrostansiyalarda va gidrouzatmada asosiy qism bo'lib xizmat qiladi.

Gidroelektrostansiyalarda qo'llaniladigan turbinalar xaqida to'xtalamiz. Ta'minlovchi suv sig'imi yuqori be'f (to'g'on oldi suv ombori), qabul qiluvchi suv sig'imi (to'g'ondan keyingi xavza) quyi be'f deyiladi. Suv yuqori be'fdan truba orqali turbina bo'limiga kiradi va turbinani aylantirib, so'rish trubasi orqali quyi be'fga tushadi. Gidravlik sxemalar. Hozirgi zamon mashinalari, stanoklari, apparatlari va priborlarining ko'pchiliklarida mexanik, pnevmatik va elektr konstruksiyalar bo'ladi. Mashinalarning ishlash prinsipini ularning yig'ish

chizmalariga qarab o'rganish juda qiyin, shuning uchun ko'pincha soddalashtirilgan maxsus tasvirlar, ya'ni sxemalar bajariladi.

Sxemalar deb – buyumning tarkibiy qismlari va ular orasidagi bog'lanishlar shartli tasvirlar yoki belgilar ko'rinishida belgilanadigan konstruktorlik hujjatlarga aytiladi. Buyumlarga kiruvchi elementlar va bog'lanishlar turlariga qarab sxemalar: kinematik, pnevmatik, gidravlik va elektr sxemalarga bo'linadi.

Kinematik sxemalar. Kinematik sxemalar deb – buyumdagi detallarning o'zaro bog'lanishini va ularning bir-biriga nisbatan harakatini ko'rsatuvchi sxemalarga aytiladi. Sxemada hamma elementlar shartli grafik belgilar ko'rinishida chiziladi. Kinematik sxemalarda vallar, o'qlar, sterjenlar, shatunlar va shunga o'xshashlar yo'g'onligi S ga teng asosiy tutash chiziqlar bilan, tishli g'ildiraklar chervyaklar, yulduzchalar, shkiqlar, kulachoklar va shunga o'xshashlar yo'g'onligi $S/2$ ga teng bo'lgan tutash chiziqlar bilan tasvirlanadi.

Elektr sxemalar. Prinsipial elektr sxemalarda elementlar shartli grafik belgilar ko'rinishida chiziladi. Buyumlar uchun elektr sxemalar elektr tarmoqlaridan uzilgan holatda chiziladi. Elektr bog'lanish chiziqlari sxema formatiga qarab 0,2 mm dan 0,6 mm gacha yo'g'onlikda chiziladi.

Sxemada tasvirlangan har bir elementning harfiy va raqamli pozision nomeri bo'lishi kerak, bu nomer harfli belgidan va elementning tartib nomeridan tuzilganidir. Masalan, kondensatorlar S1, S2, S3; rezistorlar R1, R2, R3 hokazo.

Elementlarning harfiy belgisi, elementning qisqartirilgan nomidan iborat bo'lishi kerak, masalan, transformatorning belgisi – Tr, akkumulyator batareyasini – A, rezistorniki – R, kondensatorniki – S va hokazolar.

Pnevmatik va gidravlik sxemalar. Pnevmatik va gidravlik sxemalar GOST 2.704-68 da belgilangan qoidalarga asosan bajariladi. Prinsipial sxemalarda elementlar va tuzilmalar shartli grafik belgilari ko'rinishida tasvirlanadi. Sxemalarda bog'lovchi chiziqlar asosiy tutash chiziqlar bilan ko'rsatiladi, bog'lovchi chiziqlarning ulangan joylari nuqta bilan belgilanadi.

Havo oqimining yo'nalishi pnevmatik sxemalarda bo'yalmagan uchburchaklar bilan belgilanadi, suyuqlik oqimining yo'nalishi esa gidravlik sxemalarda qoraga bo'yalgan uchburchaklar bilan belgilanadi.

Sxemaning hamma elementlari arab raqamlari bilan, odatda, ish muhiti oqimning yo'nalishi bo'ylab ketma-ket nomerlanadi. Elementlar bilan tuzilmalarga nomerlar berilgandan keyin bog'lanish chiziqlariga nomerlar qo'yiladi. 3-jadvalda pnevmatik va gidravlik sxemalarda buyumlarning shartli grafik belgilari keltirilgan.

3. Pnevmatik sxemalar

Bu sxemalar avtomatlashtirish tizimi bo'g'inlariga kiruvchi elementlar tarkibini belgilaydi, ular orasidagi bog'lanishlarni, asboblardan va avtomatlashtirish vositalarining elektr ta'minot usullarini aks ettiradi. Prinsipial elektr sxemani ishlab chiqish uchun dastlabki material texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish sxemasi (TJAS) hisoblanadi. Prinsipial elektr sxema o'z navbatida birikmalarning sxemalarini (montaj sxemalarini) shchitlar oldi chizmalarini va boshqa texnik hujjatlarni ishlab chiqish uchun asos bo'ladi. Prinsipial elektr sxemalar Davlat standartlari talablariga muvofiq bajarilib, ular sxemalarni bajarish qoidalarini, sxema elementlarining grafik va harfiy belgilashlarini, elektr zanjirlar qismlari markirovkasini belgilab beradi. Prinsipial elektr sxema quyidagi tartibda ishlanadi:

AS asosida prinsipial elektr sxemaga talablar ifodalanadi va uning elementlari ketmaketligi o'rnatiladi, ifodalangan talablarning har biri elementar zanjirlar ko'rinishida tasvirlanadi;

Elementar zanjirlar umumiy sxemaga birlashtiriladi;

Apparatura tanlanadi va ayrim elementlarning elektrik parametrlari hisob qilinadi (qarshiliklar, rele

chulg'amlari, kontaktlar yuklanishlari va h. k.);

Sxema tekshiriladi va tuzatiladi.

Prinsipial elektr sxemani ishlab chiqishda quyidagi mulohazalarga va talablarga amal qilinadi:

soddalik va yaqqollik uchun sxemalarda yoyilma prinsipidan foydalaniladi, u shundan iboratki, turli zanjirlarda amal qilayotgay apparat va asboblarningelementlari sxemaning ishlashi mantiqiga muvofiq ularning konstruktivbogʻlanishidan tashqari joylashtiriladi;

elektr zanjirlarini tasvirlash ketma – ketligi nazorat, signalizasiya, boshqarish va rostlashning ayrim boʻgʻinlarining eyilish tartibiga mos kelish kerak;

kontaktlar, shuningdek boshqa ulab uziluvchi qurilmalar normal holatda oʻrsatiladi, yaʼni zanjirda tok boʻlmaganda yoki tashqi mexanik taʼsir boʻlmaganda oʻrsatiladi;

har bir boshqarish zanjiri qarshisiga oʻng tomondan qisqa tushuntiruvchi yozuvlar beriladi.

Har bir zanjir yozuvi qoʻshni yozuvlardan, bu zanjirlar boʻlinish joylarida chiziqlar bilan ajratiladi.

Prinsipial elektr sxemada foydalaniladigan har bir apparatga shartli harfiy belgi berilib, usxemada tasvirlangan uning hamma elementlariga taalluqli boʻladi. Sxemada birnecha bir xil turdagi elementlardan foydalanilganda harfiy belgiga arabcharaqamlar koʻrinishidagi raqam qoʻshiladi. Masalan, sxemada uchta oraliq rele boʻlganda ular K1, K2, KZ tarzida belgilanadi.

Prinsipial elektr sxemani oʻqish qulay boʻlishi uchun, shuningdek ular boʻyicha loyihaning boshqa hujjatlarini tuzish mumkin boʻlgani sababli ularda zanjirlar markirov kalanadi. Oʻzgaruvchan tokning kuch zanjirlari fazalarni belgilovchi harflar bilan va ketma – ket raqamlar bilan markalanadi (A, V, S, N, A1 vahokazolar); boshqarish, signalizasiya, himoya, blokirovka va oʻlchash zanjirlari ketma – ket sonlar bilan markalanadi. Apparatlar kontaktlari, rele gʻaltaklari, turli kommutasiyalovchi qurilmalar, signalizasiya apparaturasi vahokazolar bilan ajratilgan zanjir qismlari har xil markalanadi. Bitta prinsipial elektr sxema boʻgʻinidabirlashuvchi, shuningdek, ajraluvchi kontakt birikmalar orqali oʻtuvchi qismlar bir xil markalanadi.

4. Sxemalarni o'qish va tuzish

Elektronikani o'rganishni endi boshlaganlar: "Elektron sxemalarni qanday o'qish kerak?" Degan savolga duch kelishadi. Ko'p odamlarni qo'rqitadigan narsa ham - bu sxema. Elektron qurilmani mustaqil ravishda yig'ish, electron platalarni tuzatishda prinsipial sxemalarni o'qish malakasi zarur. Elektron sxema nima? U siz hali tushunmaydigan chiziqlar va belgilardan iborat. Ya'ni tok o'tkazuvchi o'tkazgichlar yordamida bir biriga ulangan radiodetallarni grafik ko'inishidir.

Elektronikada qurilmalarni sxemalari turlicha bo'ladi biz bugun prinsipial sxema bilan tanishib chiqamiz. Prinsipial sxemada zanjirning barcha funksional komponentlari, ular orasidagi ulanish turlari va elektron qurilmaning ishlash prinsipi haqida to'liq tasavvur beradi.

Elektronikada radiodetallarni tuzilishi va ishlash prinsipi haqida dastlabki ba'zi bilimlarni olganingizdan so'ng, sxemalarni tushunish oson bo'ladi. Bizning Youtube kanalimizda allaqachon ko'plab radio komponentlar va ularning xususiyatlari shuningdek sxemadagi belgilanishlari haqida video darslarimiz bor.

Quyida beriladigan ma'lumotlar sizni sxemalarni to'liq o'qish va tushunishingizga yordam beradi. Sxema o'qish uchun radiodetallarni belgilanishlari juda ko'p biroq biz asosiy belgilanishlarni ko'rib chiqamiz. Radiodetallarni grafik belgilanishi ularni tuzilishi bilan juda o'xshash.

Masalan, karnay va zummerning grafik belgilanishi karnayning haqiqiy tuzilishini juda aniq ifodalaydi. Buzzer ma'lum darajada kichkina dinamik bilan solishtirish

mumkin. Uning chiqishlariga o'zgaruvchan kuchlanish berganimizda mos keladigan chastotani ovozini eshitiladi.

Umumiy xulosa

Elektronikada qurilmalarni sxemalari turlicha bo'ladi biz bugun prinsipial sxema bilan tanishib chiqamiz. Prinsipial sxemada zanjirning barcha funksional komponentlari, ular orasidagi ulanish turlari va elektron qurilmaning ishlash prinsipi haqida to'liq tasavvur beradi. Yetarlicha murakkab sxemalarda, o'qishni osonlashtirish va chizmani ortiqcha chiziqlarni ko'paytirmaslik uchun, ko'pincha umumiy "minus" ga ulangan o'tkazgichlar ko'rsatilmaydi. Va ularning o'rniga maxsus belgilar qo'llaniladi.

Umumiy o'tkazgich (yerlashtirgich, korpus, minus ham deymiz ko'pincha) elektr potentsiali nolga teng bo'lgan nuqtasini bildiradi. Texnik hujjatlarda u korpus deb ataladi. Ko'pgina sxemalarda uchratamiz umumiy o'tkazgich ta'minlash manbaini manfiy klemmasiga ulanadigan o'tkazgichdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. U. Abdullayev. “chizma geometriya va chizmachilik asoslari”.
2. T. “O’zbekiston”. 1999.
3. A.Abdurahmonov. “Chizmachilikdan grafik ishlar tizimi”.
4. T. “Cho’lpon”.2005.
5. J.Mirhamidov, G.Alaviya, H.Abidov. “Perspektiva va perspektivada soyalar”. T. “O’zbekiston”.2005.
6. T.Azimov/ Chizma geometriya amaliy darslar uchun/T/2008/
7. J.Mirhamidov va boshqalar.”Qurilish chizmachiligi”. Toshkent kitob-jurnal fabrikasi. T. 2002.
8. J.Mirhamidov, H.Abidov. “Injenerlik grafikasi”. O’zbekiston Matbuot va Azborot agentligi. T. “O’qituvchi”. 2005.

Ilovalar:

